

Reduce valor minimo

$$((\sqrt{x^2+1})) + ((\sqrt{y^2+4}))$$

Mcm es /2

Para

$$0 < x < 1, x > 1, 0 \geq 1$$

$$((\sqrt{x^2+1})/2) + ((\sqrt{y^2+4})/2)$$

**$(x^2+1)^2$ secuencia 1 minima
cuando $x=0$**

**$(y^2+4)^2$ secuencia 2 minima
cuando $y=0$**

Valor minimo

$$f(0,0) = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} = 1,5$$

Se toma 1,5 por 2 termino separado para reducir (1-0,5=0,5) el 5 es termino uno para expresion minima de $((\sqrt{x^2+1})) + ((\sqrt{y^2+4}))$

Se hace reduccion de 1,5 son 2 digitos a un digito según base 1 aritmetica se reduce decimal con contra partida (-1) $(1,5-1=,5)$

Según la expresión

$$((\sqrt{x^2+1})/2) + ((\sqrt{y^2+4})/2)$$

**Aun termino de un digitos queda
5 se toma como referencia
numero entero para operar
aritmetica computo**

Valor minimo

$$F(0,0) = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} = -0,5$$

**La contra partida de +1 es -1
queda reduce a 0,5 se toma base
entero el un termino es 5**

Minimo valor

$$((\sqrt{x^2+1})) + ((\sqrt{y^2+4}))$$

Se toma base 4 donde es valor entero mayor expresion para $0 \leq x \leq 1$

Dinde x y es valor menor 1

$$((\sqrt{x^2+1})/4) + ((\sqrt{y^2+4})/4)$$

$(x^2+1)^2$ secuencia 1 minima cuando $x=0$

**$(Y^2+4)^2$ secuencia 2 minima
cuando $y=0$**

Valor mínimo:

$$f(0,0)=1/4+2/4=1/4+1/2=3/4$$

Valor minimo=3/4 Valor minino
3/4

Valor mínimo reduce -1/2:

$$f(0,0)=1/4+2/4=1/4-1/2=1/2$$

Valor minimo=1/2 Valor minino
1/2=0,5=5

**Se aplica base reduccion
aritmética término en $-1/2$ para
llegar a un término donde se
basa término computo de
decimal a entero**

**Se hace reducción de 1 término
ya $0,75$ es 2 término para ellos se
toma base 1 aritmética donde se
encuentra valor frecuencia
absoluta de 75 como termina 5**

**por logica valor un termino
absoluto es 5**

**Se toma el ,75 como 2 termino
independiente para reducir un
termino se realiza adiccion
sustracion de ,75 queda (7-
5=2),(7+5=12=3) el 2,3 es
termini operaci3n indicada de
,75 luego se verifica a un
termino operaci3n +,-, 2+3=5,2-
3=1 el termino mayor
predominio es 5 ya que es 1 es
termino neutro en matematica**

Otra opción 2

**0,75 se reduce un término con
mcd con $7 \times 5 = 35$**

35 su valor mcd es 5

**5 es valor con mayor
continuidad de expresión valor
mínimo $((\sqrt{x^2+1})) + ((\sqrt{y^2+4}))$**

**Este datos valor computo
decimal se hace referencia valor
entero para realizar operación
matemática logica aritmética**

